

Erosie in graanvelden op hellingen verminderen door middel van agroforestry

www.af4eu.eu

Uitlijning van de houtbomen volgens de hoogtelijnen op de graanhellingen van de boerderij Pierre Pujos (bron: Ver de terre Production).

Een boerderij in de graanheuvels van het departement Gers (Frankrijk) wordt bijzonder getroffen door erosie als gevolg van de helling en de geschiedenis van de velden, die werden verbouwd in continue tarwe. Op de top van de heuvels komt het kalkstenen gesteente op sommige plaatsen aan de oppervlakte, waardoor de teelt van granen onmogelijk wordt. Om erosie tegen te gaan, heeft de boerderij bomenrijen geplant die loodrecht op de helling staan, volgens de hoogtelijnen. Deze ruimtelijke opstelling helpt erosie tegen te gaan door de vorming van terrassen en de infiltratie van regenwater te bevorderen. De bovenste hellingen zijn gereserveerd voor begrazing om de vruchtbaarheid geleidelijk te herstellen, terwijl de vruchtbaardere terrassen aan de voet van de heuvels zijn aangewezen voor de teelt van granen en peulvruchten. De bomen zijn geplant in een luzerneveld, waardoor de jonge bomen kunnen profiteren van een goede bodemstructuur en bodembedekker. De rijen bomen staan 25 meter uit elkaar om plaats te bieden aan de landbouwmachines van de boerderij, en de bomen staan 8 meter uit elkaar binnen de rijen. Dit resulteert in een dichtheid van 100 bomen per hectare, in overeenstemming met de GLB-vereisten zoals gedefinieerd in Frankrijk. (daarbuiten wordt het gebied beschouwd als bosgrond). De soorten werden gekozen vanwege hun geschiktheid voor de bodem en hun potentieel om op lange termijn hout te produceren. Het onderhoud van de bomen vergt twee uur werk per hectare per jaar. Regelmatig onderhoud is cruciaal, omdat verwaarlozing kan leiden tot de vorming van knopen in het hout. Op de boerderij kan het hebben van dergelijke geïsoleerde bomen problematisch zijn, omdat roofvogels ze in het voorjaar als zitstokken gebruiken nadat er nieuwe scheuten zijn ontstaan, waardoor de toppen breken en een goede stamvorming wordt belemmerd.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Productie

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.